

Тижорат банкларинининг ресурс базасини шаклланишида депозитларининг роли

Фарход Рустамович Бобобеков

Тошкент Кимё халқаро университети

<https://doi.org/0.5281/zenodo.14792358>

Аннотация

Тақиқотда мамлакатимиз тижорат банкларининг асосий ресурс манбаси бўлган депозитлар ҳақида изланиш олиб бордик. Тадқиқот давомида депозитларни жисмоний ва юридик шахслар улуши бўйича таҳлил қилдик. Натижаларга кўра жисмоний шахсларнинг охириги йилларда депозитлари юридик шахслар улушига тенглашмоқда. Бироқ асосий депозитлар ҳар иккала томондан ҳам талаб қилиб олингунча депозитларда сақланмоқда. Тадқиқот якунида фикр мулоҳазалар ва таклифлар берилди.

Калит сўзлар: тижорат банки, жисмоний шахсларнинг депозитлари юридик шахсларнинг депозитлари, талаб қилиб олингунча депозитлар, муддатли депозитар, жамғарма депозитлари.

Кириш

Тижорат банкларининг ривожланишида унинг ресурс базасини шакллантиришни муҳим ҳисобланади. Зеро етарлича пул-маблағларини минимал харажатлар орқали жалб қилиниши тижорат банкларининг барқарор фаолият юритишига замин яратади. Ҳозирги вақтда тижорат банклари ресурсларни жалаб қилишда асосан жисмоний ва юридик шахслардан депозитларни жалаб қилиши ёки кредитлар орқали шакллантириши мумкин. Тижорат банклари асосан депозитларни жалб қилганда асосан уларни муддатига эътибор беришади, чунки бу шакллантирилган маблағлар банкларнинг барқарорлигини таъминлайди.

Шу сабабдан тижорат банклари мавжуд мижозларни сақлашга ҳаракат қилишлари лозим. Бу борада Е.Н. Прокофьева ва бошқалар қуйдагича фикр билдиришган: мижозларнинг жалб қилишда уларнинг молияви ҳолати муҳим

роль ўйнайди. Зеро аҳоли даромадининг доимийлиги мамлакатининг социал иқтисодий ҳолатини ҳам кўрсатади [1].

Чиндан ҳам аҳоли даромадининг ўсиши аввалам бор уларнинг яшаш турмуш тарзига тўғридан-тўғри боғлиқ. Бошқа томондан аҳоли даромади даражасининг ўсиши уларнинг захира манбаларини шакллантиришга олиб келади. Бу эса ўз навбатида тижорат банклари учун ресурс шаклланишига олиб келади.

М.К. Беляев ва С.Л.Эрмаков ўз тадқиқотларида [2] аҳолининг “тўловлийлик талаби” тушунчасини ёритишга ҳаракат қилишган. Яъни аҳолининг тўловлийлик талабининг чекланиши ички бозорнинг қисқаришига олиб келишини таъкидлашган. Бошқача қилиб айтганда қанчалик кам ҳаражат қилишса шунчалик кам ишлаб чиқаришади. Бундан ташқари аҳолининг реал даромадининг қисқариши иқтисодиётда реал инвестициянинг пасайишига ҳам олиб келиши тадқиқотчилар томонидан таъкидланган. Келтирилган фикрларга ўз мулоҳазаларимизни келтирмоқчи бўлсак, ҳақиқатан ҳам аҳоли даромадининг ўсишига уларнинг талабларининг чекланиши бу тўғридан-тўғри таъсир қилувчи омил ҳисобланади. Бошқа томондан бу ҳолат ялпи таклифнинг қисқаришига олиб келиши мумкин. Шунинг учун аҳоли даромадининг тижорат банкларига йўналтириш юқорида келтирилган муаммоларнинг ечими бўлиши мумкин.

Мамлакатимизда аҳоли даромадининг банкларда жалб қилишда ҳозирги реал ҳолатини ҳисобга олиш лозим. Зеро аҳолининг тижорат банкларига жойлаштираётган депозитларининг ҳажми бу иқтисодиётдаги айрим муаммоларнинг ҳам кўрсатади.

биринчидан, аҳолининг депозитлардаги қуйиламаларнинг қисқариши албатта уларнинг етарлича даромадга эга бўлмаётганлигидан далолат беради;

иккинчидан, аҳоли қўлидаги жамғармасини банкларга йўналтирмасдан уй шароитида сақлаши бу тижорат банкларининг ушбу йўналишда етарлича ҳаракат қилмаётганлигидадир.

Методология

Иқтисодиётда аҳолининг ортиқча бўш пул маблағларни банкларга йўналтиришда етарлича муаммолар мавжуд. Ушбу тадқиқотни амалга оширишда мавзунинг назарий қисмини ўрганишда иқтисодчи олимларнинг тадқиқотларининг ҳар томонлама ўрганиш уларга нисбатан ўз фикр мулоҳазаларимизни келтирдик. Тадқиқотни таҳлил қисмида статистик малумотларни таҳлил қилиш, қиёслаш, тизимли ёндашув шунингдек кузатув усулларидадан фойдаланилди.

Натижалар

Тижорат банклари бозордан арзон ресурс жалб қилишни уларга актив операцияларни амалга оширишда кенг имконият яратади. Шунинг учун улар депозитлар орқали маблағларни шакллантирсалар мақсадга мувофиқ бўлади. Қуйидаги жадвалда мамлакатимиз тижорат банкларининг жисмоний ва юридик шахслардан миллий валютада жалб қилинган депозитларининг таҳлилини амалга оширдик [3].

1- Жадвал

Тижорат банклари томонидан миллий валютада жалб қилинган депозитлар 2020-2023 йиллар. млрд.сўм [3]

Давр	2020 йил	2021 йил	2022 йил	2023 йил	
Жами депозитлар млрд.сўм	1 735 931,5	2 567 152,4	3 738 723,6	4 481 692,0	
Жисмоний шахслар	Жами млрд.сўм	229,0	368,0	671,0	989,0
	депозитларининг жамига нисбати % да	13,2	14,3	18,0	22,1
	талаб қилиб олингунча депозитларининг жамига нисбати % да	92,1	91,8	92,1	90,8
	жамғарма депозитининг жамига нисбати % да	3,1	2,2	1,9	2,2
	муддатли депозитининг жамига нисбати % да	4,8	5,7	6,0	7,0
Юридик шахслар	Жами млрд.сўм	1 506 843,0	2 199 029,9	3 067 360,8	3 492 423,5
	депозитининг жамига нисбати %да	86,8	85,7	82,0	77,9
	талаб қилиб олингунча депозитининг жамига нисбати %да	88,7	87,0	86,0	87,6

	жамғарма депозитининг жамига нисбати %да	9,5	10,9	12,4	10,5
	муддатли депозитининг жамига нисбати %да	1,9	2,1	1,5	1,9

Жадвалдан кўриш мумкинки, жисмоний шахсларнинг талаб қилиб олишгунча депозитлари ушбу сегментнинг жами депозитларнинг ўртача 90% ни ташкил қилмоқда. Мос равишда йиллар давомида таҳлил қиладиган бўлсак ушбу депозит тури 2020 йил жами депозитларни 92,8% ни, 2022 йилда эса 92,1% ни ташкил қилган. Таҳлил даврининг охирида бироз пасайиб 90,8% ни ташкил қилган.

Жисмоний шахсларнинг муддатли жамғармаси улуши талаб қилиб олингунча депозитларда кейинги ўринни эгалламоқда ва ўсиш тенденциясига эга. Ушбу кўрсаткич таҳлил даврининг боши (2020 йил)да 4,8% ни ташкил қилган бўлса таҳлил даврининг охирида 7% га тенг бўлган. Бу эса тижорат банкларининг жисмоний шахсларга ушбу сегментда жозибали таклифларни берганидан далолатдир. Афсуски, жисмоний шахсларнинг жамғарма депозитлари ҳажми пасайиш тенденциясига эга бўлмоқда. Таҳлил натижаларига кўра ушбу сегмент 2020 йилда жисмоний шахсларнинг жами улушининг 3,1% ни ташкил қилган бўлса таҳлил даврининг охири (2023 йил)да пасайган ва 2,2% улушга тенг бўлган. Жадвални иккинчи қисмида юридик шахсларнинг депозитлари таркибида талаб қилиб олингунча депозитларининг улуши қолган депозитларга қараганда юқори. Таҳлил даврида ушбу кўрсаткич мос равишда 2020 йил жами улушнинг 88,7% ни ташкил қилган ва пасайиш тенденциясига эга бўлган. Таҳлил даврининг охири (2023йил)да ушбу депозит тури жами улушнинг 78% ни ташкил қилган. Умуман таҳлил даврида 8% га камайган. Жисмоний шахсларнинг жамғарма депозитлари улуши бўйича кейинги ўринни эгалламоқда. 2020-2023 йилларда ушбу кўрсаткич бироз ўсган. Таҳлил даврининг бошида 9,5% ни ташкил қилган. 2022 йилда 3% га ўсиб 12,4% га етган. 2023 йилда ўтган йилга нисбатан 2% га пасайган, лекин таҳлил даврининг боши билан таққослайдиган бўлсак 0,5% га кўтарилган. Юридик шахсларнинг муддатли жамғармалари улуши жами сегментда паст кўрсаткичга эга. Агар 2020 йилда ушбу депозит тури

1,9% ни ташкил қилган бўлса таҳлил даврининг охири (2023 йил)да ҳам ўзгаришсиз қолган. Фақат 2021 йилда .ридик шахсларнинг муддатли жамғармалари 2,1% га ошган.

Жадвал натижаларига кўра мамлакатимиз банк тизимида юридик шахслар депозитларининг улуши жисмоний шахсларга нисбаттан катта. Умумий ҳолда юридик шахсларнинг улуши таҳлил даврининг бошида 86,8% ни ташкил қилган бўлса жисмоний шахсларнинг депозитлари мос равишда 13,2% га тенг бўлган. Бироқ таҳлил даврида юридик шахсларнинг жами депозитларининг улушини ўсишини кузатдик. Умуман олганда таҳлил даврининг охиригача юридик шахсларнинг депозитлари 10% га камайган ва 77,9% ни ташкил қилган. Худи шундай жисмоний шахсларнинг улуши 10% га ўсган ва 2023 йилда 22,1% ни ташкил қилган.

Муҳокама

Глобал миқёсда бўлиб ўтаётган ноаниқликлар мамлакатимиз иқтисодиётига таъсир ўтказмоқда. Иқтисодий ривожлантиришда банк тизимининг роли катта. Тижорат банкларининг ресурс жалб қилишда ички ресурслардан хусусан депозитлар орқали жалб қилишни ҳозирги вақтда актуаллигини йўқотмаган. Юқорида кўйилган саволларимизни муҳокама қиладиган бўлсак чиндан ҳам таҳлил натижаларига кўра жисмоний шахсларни депозитларининг асосини талаб қилиб олингунча омонлар ўртача жами улушнинг 90% ни ташкил етмоқда. Тижорат банклари учун энг қулай бўлган жамғарма депозитлари улуши кам ва пасайиш тенденциясига эга бўлмоқда.

Жисмоний шахсларнинг муддатли жамғармалари улуши аксинча ўсиш тенденциясига эга бўлмоқда. Шунини таъкидлаш лозимки, жисмоний шахсларнинг асосий депозитларининг талаб қилиб олингунча кўринишда сақланиши ёки муддатли депозитларини ошиши албатта муҳокамани талаб қиладиган масала ҳисобланади. Зеро ушбу ҳолат биринчидан, аҳолининг депозитга бўлган иштиёқини пастлигида деп ҳисоблаймиз. Чунки, жами депозитларнинг пасайиши бу аҳолининг узоқ муддатга сақлаш учун маблағи етмаслиги ёки улар бошқа муқобил инвестицияларга пул тикишини англатади.

Аксинча муддатли депозитларнинг ўсиши аҳолининг қисқа муддатда катта даромад олишига қизиқиш билдираётганлигини аниқламоқда.

Юридик шахсларнинг жами депозитларида ҳам талаб қилиб олинганча омонатларнинг улуши 83% га тенг. Жамғарма депозитларнинг улуши эса жисмоний шахслар улуши билан таққослайдиган юзлик юқори ва ўртача 10% га тенг. Бу шундан далолат берадики, юридик шахслар жамғарма депозитларга қизиқиши бор, бироқ муддатли депозитларнинг улуши паст ва 1,3% га тенг.

Умумий ҳолда юридик шахсларнинг улушида талаб қилиб олинганча депозитларнинг ҳажми юқориликча қолмоқда. Бу эса ушбу сегментда юридик шахсларнинг депозитлари бошқа турига бўлган қизиқишининг пастлигини аниқлатади. Такидлаш лозимки, юридик шахсларнинг муддатли депозитларини улушининг пастлиги аввалам бор уларнинг асосий маблағлари талаб қилиб олинганча омонатларда сақланиши бошқа томондан бунинг сабаби тижорат банкларининг юридик шахсларга таклиф қилаётган омонат фоизининг пастлигида деб билиш керак.

Хулоса

Тижорат банкларининг депозит жалб қилиши ва уни ресурс сифатида йўналтириши банклар учун янги имкониятларни яратди. Юқорида келтириб ўтилган фикр мулоҳазалардан келиб чиқиб қуйдаги хулосага келдик:

-мамлакат банк тизимининг депозитлар улушида асосан талаб қилиб олганча омонатлар улуши юқори;

-жисмоний шахсларнинг муддатли омонатлари ўсиш тенденциясига эга. Бу ушбу депозит бўйича бозорда жозибали таклифлар мавжудлигидан далолат;

-жисмоний шахсларнинг жамғарма депозитларининг улуши паст. Натижада жисмоний шахсларнинг узоқ муддатга омонат қуйиши учун етарлича маблағ бўлмаслиги ёки ушбу сегментда банклар жозибали таклиф бераётганлигидан далолат бермоқда;

-юридик шахсларнинг омонатининг асосий улушини талаб қилиб олинганча депозитлар ташкил қилмоқда.

-юримдик шахсларнинг муддатли депозитлар улуши паст. Бу эса бозорда ушбу депозит фоизининг пастлигини англатади.

Умумий ҳолда мамлакатимиз банк тизимида юримдик шахсларнинг депозитлар улуши юқори, бироқ охириги йилларда жисмоний шахсларнинг улуши ортиб бормоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Е.Н.Прокфьева и другие “Проблемы привлечения вкладов населения и обеспечения их страхового покрытия” // Экономика. Налоги. Право, №4, 2017 г., 70-79 стр.
2. М.К. Беляев ва С.Л.Эрмаков “Банковское дело”// учебник для вузов. М., 2012. 288с.
3. Марказий банк маълумотлари асосида муаллиф ишланмаси.
<https://cbu.uz/ru/>